

СЕКЦИЯ №1. ИНТЕГРАЦИЯ НАУЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ: НОВЫЕ ПОДХОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ

ОЦЕНКА САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАСОРЕННЫХ ПЕСТИЦИДАМИ ЗАБРОШЕННЫХ ПОЧВЕННЫХ УГОДИЙ НЕКОТОРЫХ РЕГИОНОВ РЕСПУБЛИКИ

**Ахмедова Захро Рахматовна, Хусанов Тохир Суннатович, Шонахунوف Тулкин
Эркинович, Ибрагимов Абдулазиз Адхамович, Яхьяева Мунаввар Абдукаххаровна**
Институт микробиологии Академии наук Республики Узбекистан, г. Ташкент
akhmedovazr@mail.ru

Аннотация: В работе приводится оценка санитарно-гигиенических показателей и микобиоты загрязненных почв пестицидами, солями в различной степени. Изучены остаточные продукты деструкции пестицидов, содержащиеся в составе почвы и уровни химического загрязнения (в сравнение с ПДК). Выявлены степени риска изучаемых показателей для окружающей среды, здоровья человека и экологии в целом. Показаны степени загрязненности почвы и промышленных водных стоков и некоторые приемы биоремедиации для оздоровления почвы и воды.

Ключевые слова. Почва, загрязненность, оценка, остаточные концентрации, деструкция, степень деструкции, сезонное изменение.

ASSESSMENT OF SANITARY AND HYGIENIC INDICATORS OF PESTICIDE- CONTAMINATED ABANDONED SOILS IN SOME REGIONS OF THE REPUBLIC

**Akhmedova Zahro Rakhmatovna, Khusanov Tohir Sunnatovich, Shonahunov Tulkin
Erkinovich, Ibragimov Abdulaziz Adkhamovich, Yahyaeva Munavvar Abdukakhkharovna**
Institute of Microbiology of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Tashkent
akhmedovazr@mail.ru

Annotation: This paper assesses the sanitary and hygienic parameters and mycobiota of soils contaminated with pesticides and salts to varying degrees. The residual products of pesticide degradation contained in the soil and the levels of chemical contamination (compared to MACs) were studied. The levels of risk of the studied indicators for the environment, human health, and the ecology as a whole are identified. The levels of soil and industrial wastewater contamination are shown, along with some bioremediation techniques for soil and water remediation.

Key words: Soil, contamination, assessment, residual concentrations, destruction, degree of destruction, seasonal change.

PESTITSIDLAR BILAN IFLOSLANGAN QAROVSIZ QOLGAN QO'RIQ YERLAR POCHVALARINING SANITAR-GIGIENA KO'RSATKICHLARINI BAHOLASH (RESPUBLIKANING AYRIM HUDUDLARI MISOLIDA)

**Axmedova Zaxro Raxmatovna,
Xusanov Tohir Sunnatovich, Shonaxunov Tulqin Erkinovich, Ibrohimov Abdulaziz
Adhamovich, Yahyaeva Munavvar Abduqahhorovna**
O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Mikrobiologiya instituti, Toshkent shahri
akhmedovazr@mail.ru

Annotatsiya: Mazkur ishda pestitsidlar va turli darajadagi tuzlar bilan ifloslangan pochvalarning sanitar-gigiena ko'rsatkichlari va mikrobiotasi baholanadi. Pochva tarkibida saqlanib qolgan pestitsidlar destruksiyasi mahsulotlari va ularning qoldiq konsentratsiyalari, hamda kimyoviy ifloslanish darajasi (PDK bilan solishtirilgan holda) o'rganildi. Tadqiqotda ko'rib chiqilgan ko'rsatkichlarning atrof-muhit, inson salomatligi va ekologiya uchun xavf darajalari aniqlandi. Pochva va sanoat korxonalarini suv chiqindilarining ifloslanish holati hamda pochva va suvni sog'lomlashtirish uchun bioremediatsiyaning ayrim usullari ko'rsatib o'tildi.

Kalit soʻzlar: pochva, ifloslanish, baholash, qoldiq konsentratsiyalar, destruksiya, destruksiya darajasi, mavsumiy oʻzgarish.

Актуальность проблемы. Известно, что для достижения эффектов биодegradации различных типов пестицидов на почвенную экосистему необходимы долгосрочные полевые исследования для изучения кумулятивного воздействия пестицидов на популяции микроорганизмов, растений, грибов, червей, бактерий и структуру почвы [1]. Это позволит лучше понять, как систематическое применение пестицидов влияет на процессы регенерации почвы и ее плодородие [2]. Для изучения механизмов восстановления почвы после воздействия пестицидов требуются способы ускорения процессов, отвечающих за восстановление почвы, после применения пестицидов и других химических веществ, включая такие методы как активные деструкторы-микроорганизмы, введение компоста, мульчирования и органического земледелия [3]. Исследование взаимодействия пестицидов с другими факторами стресса для почвы требует изучения: как пестициды взаимодействуют с изменением климата, такими как засухи и экстремальные осадки, что может увеличивать негативные эффекты для почвенных экосистем [4].

Эти направления исследований важны не только для сохранения биологического разнообразия почвы, но и для улучшения её способности поддерживать устойчивое сельское хозяйство в условиях глобальных изменений окружающей среды [5]. В данной работе приводятся исследования, касающиеся изучения базальной концентрации пестицидов в составе изучаемых почв, загрязненные пестицидами и изучение продуктов их деградации, таких стойких (ДДТ) к действию деструкторов и других факторов. Для этого, образцы почвы были привезены с бывших аэродромов Баутского, Гулистанского и Мирзабадского районов Сырдарьинской области.

Материалы и методы исследований. Пробы почвы были отобраны из грунтов почвы в весенний период года из заброшенной территории аэродромов сельхозхимии Баяутского, Мирзабадского, Гулистанского районов. Пробы почвы были отобраны с каждого участка с использованием лопаты из нержавеющей стали на глубине 30-60 см от поверхностного слоя и методом конверта. Образцы почвы измельчали и взвешивали на аналитических весах массой 10 г (XYSSALE, FA2204N). Измеряемый образец почвы просеяли через сито 200 мкм, затем помещали в раствор 1%-ной соли хлорида аммония и оставляли образцы почвы на 1 сутки.

Для проведения хроматографических анализов остаточные концентрации пестицидов, далее, экстрагировали почвенный раствор с ацетоном, затем гексаном (Химреактив снаб (XRS) С6Н14, ЧДА, партия 4-160153). В процессе экстракции экстракт перемешивали в ультразвуковом миксере (ультразвуковой очиститель GT SONIS Professional, Китай) в течение 1 часа и центрифугировали.

Далее, экстракты почвенных образцов фильтровали и помещали в делительную воронку, встряхивали с добавлением 180 мл дистиллированной воды в течение 5-7 минут. Для удаления посторонних примесей верхнюю, т. е. гексановую, часть пропускали через безводную серную кислоту. Затем, образцы в объеме 1,0 мл, т.е. отфильтрованной части экстракта поместили во флакон хроматографа и подвергнуты Изучены остаточные продукты гали к качественному и количественному анализу.

Результаты и их обсуждение. Для проведения мониторинга и степени загрязненности заброшенных земель, вышедшие из севооборота использовались образцы почв, привезенные из Мирзабадского, Гулистанского и Баяутского районов Сырдарьинской области. Определяли исходное состояние изучаемых почв трех районов и базовый фон, а также производные деструкции пестицидов (Рис.1,2,3).

Рис-1. Базовая содержания пестицидов в почвах аэродрома сельхоз авиации Гулистанского района Сырдарьинской области (ЭЗД Chromatec Crystallux 4000 М (Россия).

Из хроматографической диаграммы видно, что в пробах почвы аэродрома Гулистанского района обнаружены пестициды, относящиеся больше к Альфа-ГХЦГ и Гамма-ГХЦГ.

Рис.2. Базовая содержания пестицидов в почвах аэродрома Баяутского района

Было выявлено, что в пробах почвы аэродрома Баяутского района обнаружены пестициды Гамма-ГХЦГ, ДДЕ в больших концентрациях, затем ДДТ и менее ДДД.

Рис. 3. Хроматограмма пестицидов, содержащихся в почве Мирзабадского района в 2023 г.

В загрязненной почве Мирзабадского района в 2023 году было обнаружено более 10 производные пестицидов, так например, 1-бета-ВНС, 2-дельта ВНС, 3-альдрин, 4-4,4-ДДД, 5-4,4-ДДТ, 6-эндосульфат –сульфат (рис.3).

Проведение анализа данной почве через год, а именно в 2024 году по истечению 24 месяца было обнаружено заметное снижение количества пестицидов и их спектр (рис.4).

Рис-4. Базовая содержания пестицидов в почвах аэродрома Мирзабадского района в 2024 г.

Исследования базовой концентрации пестицидов в Мирзабадского района показали, что данная почва оказалось сильно засоренной почвой чем остальные районы. Сравнительный анализ с почвой аэродрома пестицидов Бяутского района, в почвах Мирзабадского района пестициды были больше чем в 3-раза, производные пестицидов Гамма-ГХЦГ, ДДЕ и ДДТ обнаружены, , но в меньших концентрациях. Также, было обнаружено 4,29 мкг/мл вещества, аналог пестицида 1,3-бензолкарбоксила. Проведенные исследования показали, сравнительно загрязненным оказался почва Мирзабадского района.

В почвах аэродрома Бяутского района методом хроматографии было обнаружено аналог пестицида 1,3 бензенкарбоксила в количестве 2,45 мкг/мл. В почвах аэродрома Гулистанского района методом хроматографии был обнаружен аналог пестицида 1,3 бензенкарбоксила в количестве 2,09 мкг/мл.

Было установлено, что остаточные количества пестицидов, содержащиеся в исследуемых почвах подвергались воздействию физико-химических факторов, возможно, микроорганизмами почвы, находящиеся в составе почвы, что привело к их расщеплению и образованию промежуточных продуктов распада пестицидов, в основном хлорорганических представителей ДДТ.

Таким образом, в рамках данной работы был проведен мониторинг реальной состоянии почв трех районов Сырдарьинской, степени сравнительной их загрязненности. Было показано, что с зависимости от времени года содержание пестицидов, т.е. не только качественная, но и количественная содержания пестицидов, т.е. наблюдали миграцию и деструкцию пестицидов - 4,4-ДДТ, 4,4-ДДД, 4,4-ДДЭ и ГСО (гексахлорбензол).

Список литературы

1. Sánchez-Bayo, F., &Goulson, D. (2016). Pesticides and their impact on soil biodiversity and productivity. *Journal of Environmental Science*, 47, 1-15.
2. Goulson, D. (2014). Neonicotinoids: Environmental impacts of systemic insecticides used in agriculture. *Environmental Science and Pollution Research*, 21(9), 2295-2305.

3. Pelosi, C., Bertrand, M., Roger-Estrade, J., & Recous, S. (2014). Relationships between pesticide use, earthworm populations and soil structure in agricultural fields: A review. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, 198, 48-56.

4.. Van Gestel, C. A. M. (2012). Soil ecotoxicology: State of the art and future directions. *Environmental Toxicology and Chemistry*, 31(5), 1141-1152.

5. Geiger, F., Bengtsson, J., Berendse, F., Weisser, W. W., & Emmerson, M. (2010). Persistent negative effects of pesticides on biodiversity and biological control potential on European farmland. *Basic and Applied Ecology*, 11(2), 97-105.

АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИМИКРОБНЫХ СРЕДСТВ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ В РЕЖИМЕ АНТИБИОТИКОПРОФИЛАКТИКИ И АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ

^{1,2}Таштанбекова Ч.Б.

к.м.н. старший преподаватель,

¹кафедры биохимии, биотехнологии и фармакологии КФУ

²Филиал КФУ в г. Джизаке, кафедра медицинских наук

cholpon.bolotbekovna@mail.ru

Евстратов А.А.

Врач-анестезиолог, заведующий ОРИТ Республиканская клиническая больница Республики Татарстан, г. Казань, Россия

^{1,2,3}Титаренко А.Ф.

¹к.м.н., доцент кафедры биохимии, биотехнологии и фармакологии КФУ

²доцент филиала КФУ в г. Джизаке, кафедра медицинских наук

³Казанская государственная медицинская академия - филиал ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Министерства здравоохранения Российской Федерации, кафедра клинической фармакологии и фармакотерапии, Казань, Россия

Александрова Э.Г.

к.м.н., доцент кафедры биохимии, биотехнологии и фармакологии КФУ

^{1,2,3}Зиганшина Л.Е.

¹д.м.н., профессор, Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования, г. Москва, Россия

²Казанский государственный медицинский университет, г. Казань, Россия,

Российский университет дружбы народов, г. Москва, Россия

³Филиал КФУ в г. Джизак, кафедра медицинских наук

Аннотация: В статье представлены результаты оценки практики назначения antimicrobial agents в режиме антибиотикопрофилактики и антибиотикотерапии при кесаревом сечении, а также проанализирована фармакоэкономическая эффективность применения antimicrobial agents при профилактике и лечении инфекционных осложнений.

Ключевые слова: антибиотикопрофилактика, антибиотикотерапия, кесарево сечение.

ANALYSIS OF THE USE OF ANTIMICROBIAL AGENTS IN CESAREAN SECTION FOR ANTIBIOTIC PROPHYLAXIS AND THERAPY

^{1,2}Tashtanbekova Ch.B.

¹PhD, Senior Lecturer, KFU, Department of Biochemistry, Biotechnology, and Pharmacology, Kazan, Russia

² KFU branch in Jizzakh, Department of Medical Sciences, Jizzakh, Uzbekistan

cholpon.bolotbekovna@mail.ru

Evstratov A.A.

Anesthesiologist, Head of the Intensive Care Unit Republican Clinical Hospital of the Republic of Tatarstan, Kazan, Russia

^{1,2,3}Titarenko A.F.

¹PhD, Associate Professor, KFU Department of Biochemistry, Biotechnology, and Pharmacology, Kazan, Russia

²KFU branch in Jizzakh, Department of Medical Sciences, Jizzakh, Uzbekistan